

Zooscan-Zooprocess user manual and procedures at the Quantitative Imaging Platform of Villefranche-sur-Mer (PIQv)

Laëtitia JALABERT ; Amanda ELINEAU ; Manoela Brandão ; Marc PICHERAL
英語から翻訳 Masashi Shibata <https://www.sea-breath.com/>

2025/08

Summary

内容

1. はじめに	2
1.1 PIQv における ZooScan の分析プロトコル	2
1.2 ZooScan で分析を始める前の諸注意	2
1.3 安全上の注意	3
1.4 Zooprocess のバージョンについて	3
2. project の作成	3
3. metadata の作成	8
4. metadata の編集	10
5. バックグラウンドスキャン	13
6. サンプルの前処理とスキャン	17
6.1 安全上の注意	17
6.2 サンプルの前処理	17
6.3 スキャンの手順	19
6.4 ZooScan 上にサンプルを正しく設置するには？	27
6.4.1 フレームのエッジ検出	27
6.4.2 画像の切り出し	29
7. スキャン後のサンプル回収	30
8. Convert & Process scanned samples in batch mode	31
9. Check the process using segmented images と 画像数の確認	34
10. “multiple” のソートと選択した multiple 画像の処理	38
11. separation mask を含んだ再処理	44
12. User/Advanced モードの切り替え	46
13. EcoTaxa へインポートする前のクオリティーチェック	47
13.1 metadata	47
13.2 スキャンデータ	47
13.3 処理後のデータ	48
付録 1 - 野帳の例	49
付録 2 - スキャンゾーンのエッジ検出	51

1. はじめに

1.1 PIQv における ZooScan の分析プロトコル

PIQv (Quantitative Imaging Platform; <https://sites.google.com/view/piqv>) はIMEV (Marine Institute of Villefranche-sur-Mer) によって運営されている顕微鏡およびイメージングプラットフォームで、国内外の多くの研究者・技術者に利用されている。PIQvは多数のイメージング機器を開発・運用しているが、中でもZooScan (HYDROPTIC 社製) は、Zooprocess と連動し溶液中の固定試料を分析するためのイメージング機器である (0.3 ~ 50.0 mm、設定により 0.15 ~ 50.0 mm まで検出可能)。固定試料中のメソ (0.2 ~ 20.0 mm) およびマクロ (20.0 ~ 200.0 mm) サイズのプランクトンおよび粒子のイメージングやサイズ測定に適している。データを取得するためにはスキャナー上で 150 秒間以上静止した状態を保つ必要があるため、生体の観察には適さない。

http://www.hydroptic.com/index.php/public/Page/product_item/ZOOSCAN

Villefranche-sur-Mer Quantitative Imaging Platform (PIQv) は ZooScan の開発以来 400 以上の project を分析してきた。この経験に基づき PIQv は溶液中の生物や粒子の解析とクオリティーコントロールの手順(マニュアル)を作成した。我々はこのマニュアルを、機器および同定アプリケーション EcoTaxa の適切かつ習熟のための最善な資料としてユーザーに活用してもらいたいと考えている。

このマニュアルに示された内容はユーザー自身の経験によって編集や調整を行って構わないが、我々は Zooprocess により提案される一定の水準や設定を常に利用することを推奨する。

一般的な手順は以下の通り。

- 1) metadata の作成 (スキャンする分)
- 2) metadata のクオリティーチェック
- 3) バックグラウンドスキャン (使用の度に実施)
- 4) サンプルスキャン (RAWデータ取得)
- 5) Raw データの処理 (生物の画像や粒子の切り出し)
- 6) 処理後の確認 (切り出し画像の確認)
- 7) 画像のクオリティーチェック
- 8) 画像中で重なっている生物や粒子を分離
- 9) separation mask を含んだ再処理 (再切り出し)
- 10) EcoTaxa へのアップロード、同定
- 11) データのクオリティーチェック

1.2 ZooScan で分析を始める前の諸注意

- ZooScan を振動のない平坦な場所へ設置する ([Hydroptic](#) のマニュアルを参照)。
- ソフトウェアのインストール ([PIQv ウェブサイト](#)を参照)。
- サンプル採集と固定、metadata に必要な情報 (サンプリング場所の名前、緯度経度、深度など) を野帳に記録する (付録 1)。
- 固定試料から海水を除去し海水もしくは純水に置換する (次項参照、[チャプター 6](#))。

1.3 安全上の注意

安全上の理由から、ホルマリン固定サンプルを直接 ZooScan で観察することを推奨していない。0.2 μ m で濾過した海水もしくは純水で置き換えるべきである。

ホルマリンは発がん性、変異原、生殖毒性物質であることを認識する。

ホルマリンを除去する際、以下のことを厳守するなどあらゆるリスクを避けることが重要である。(チャプター6)

- ドラフトチャンバー内での作業
- 保護用のグローブ、ゴーグルおよび白衣の着用

1.4 Zooprocess のバージョンについて

- このプロトコルは Zooprocess 7.27 もしくはそれ以降に対応している。参考画像については ver.8.23 から引用している。
- アップグレードについては [PIQv ウェブサイト](#) を参照して随時ユーザーが行う。
- PIQv は最新の Zooprocess .ver をインストールしている場合に限り、ユーザーのサポートを行う。
- このプロトコルでは PC への ZooScan 用各種ソフトウェアおよび Zooprocess のインストール方法については言及していない。これらについては [PIQv ウェブサイト](#) を参照する。
- その他の各種資料についても [PIQv ウェブサイト](#) を参照する。

2. project の作成

project は航海や調査、実験の画像やデータが格納されるフォルダとなる。project は選択した任意のドライブに生成され、Zooprocess で操作した際に生成される各ファイルはこれ以下の各サブフォルダに保存される。この project には解析した全てのサンプルやスキャンデータが保存されるため、十分な記録容量を備えた保存場所 (外付け HDD など) を用意することを推奨する。

重要: ZooScan と接続した PC に imageJ をインストールした時に、Cドライブ以下に “ZooScan” フォルダ (Zooprocess が project に統合するために必要なフレームサイズや ZooScan に関する特定の情報が含まれる) が生成される。ZooScan の設定を維持するため、使用する PC は固定しておくが良い。

手順

- ImageJ から Zooprocess を起動する (すでに imageJ を起動している場合は Z アイコンをクリックする)。重複して起動しないよう注意する。

- project リストの一番下にある “CREATE NEW PROJECT” を選択する。

- 使用している ZooScan のシリアル No (3 桁) を入力し、project 名を入力する。この際先頭に ZooScan と入力しないこと。また、**特殊文字は使用しないこと**。ZooScan のシリアル No. を project 名の先頭もしくは最後に付加するかを選択できる。先頭に付加することを選択した場合かつ ZooScan を複数台所有している場合、project リストは ZooScan のタイプ別にソートされる。最後に付加する場合、project リストはアルファベット順にソートされる。

→ project 名に間違いがないか表示されるため、Yes もしくは No を選択する。:

- Select the scanning option について: **large frame の 2400 dpi を選択することを推奨する。**これにより、より多くの対象物をスキャンすることが可能となる。narrow frame を使用することも可能であるが、解像度が著しく向上するわけではないので、スキャンの範囲と対象物の数を制限してしまう。しかし処理対象が減ることによってPCにかかる負荷を軽減できるため、32bit PC においては有益なオプションかもしれない。

- 基本的に値は変更せず “OK” をクリックする。これらの情報は Hydroptic より出荷時

に配布される USB フラッシュメモリーにドキュメントが存在するため、設定を変更してしまった場合はこのドキュメントを参照する。最新の ZooScan であれば Optical Density position は無視してよい。

- project フォルダが生成される。:

3. metadata の作成

この手順はサンプルのスキャンとは連動しない。サンプルスキャンの際に作成しても良いし、手元にあるサンプルについて事前に metadata を作成しておくこともできる。あらかじめ metadata を作成する場合には、スキャンする際に ZooScan と接続している PC の project フォルダへ移すことで使用も可能である。

Zooprocess は metadata で入力した情報を “zooscan_sample_header_table.csv” として、サンプルスキャンで入力した情報を “zooscan_scan_header_table.csv” として project フォルダの “Zooscan_meta” フォルダ内に保存する。後から metadata を編集した時、編集前のこれらの .csv ファイルはバックアップとして自動的に “Zooscan_meta” フォルダ内の「archives」フォルダにコピーされる。([Chapter 4](#))

手順

- Zooprocess を起動する (すでに imageJ を起動している場合は Z アイコンをクリックする)。重複して起動しないよう注意する。

- project に入り、"Fill in Sample metadata" を選択する。

- sampleIDを入力する。**この名称は後から変更できないので注意する。**“d1”や“d2”、“tot”はスキャンの過程で自動的に付加される文字列であるため、sample IDには使用しないようにする。([CHAPTER 6.3](#))

- 各項目を埋める。**この時、特殊文字は使用しない。**
注意: metadataは後から編集することができるが、このステップでできる限り正確に入力した方がよい。metadata入力時に sampleID、緯度経度、ネットの目合いやサイズ、濾水率などを、サンプリング情報を記録した野帳と照らし合わせて metadata との整合性を確認することを強く推奨する。

- 一つもしくは複数の metadata を入力後、最後に “Normal End” のメッセージが表示されれば OK。

追加情報

project フォルダの “Zooscan_meta” フォルダ内に “zooscan_sample_header_table.csv” が生成される。これには metadata で入力した全てのサンプルについて、その情報がリスト化されて格納されている。

4. metadata の編集

metadata はいつでも編集することができる。一方で **metadata はスキャン後の解析や結果に大きく影響するため**、入力後に編集する場合は十分に注意する必要がある。新規に作成する時に正確に不足なく入力しておくことで、解析後の問題を減らすことができる。

このプロセスは project 全体に対して、Zooscan_meta フォルダ内のテーブルとサンプルに関連する全ての情報を変更する。metadata を編集する方法は 2 通りある:

手順

1) 個々のサンプルに対して実施 (推奨)

- Zooprocess を起動する (すでに imageJ を起動している場合は Z アイコンをクリックする)。重複して起動しないよう注意する。

- project に入り、“EDIT the SAMPLE and FRACTION metadata” を選択する。

- 編集したいサンプルを選択する。Zooprocess は以前のサンプルとスキャンテーブル

をこれらの情報が変更されるたびに、バックアップとして“archives”フォルダに保存する。

2) batch modeで実施する(基本的に推奨しない)

- metadata作成時に生成された.csv ファイルを“archives”フォルダへバックアップとしてコピーする。通常この操作は、Zooprocess から metadata を編集するときに自動的に実行される

- .csv を開き直接編集する、**フォーマットには十分注意する。**
- Zooprocess を起動する(すでに imageJ を起動している場合は Z アイコンをクリックする)。重複して起動しないよう注意する。

- project に入り、“SWITCH temporarily to ADVANCED mode” を選択する。

- “UPDATE all metadata from the sample and scan CSV tables” を選択する。下図のようなメッセージが表示されるので、“Yes” をクリックする。

5. バックグラウンドスキャン

バックグラウンドイメージは“ブランク”として保存され、以降の画像処理の過程で使用される。最低 2 枚のバックグラウンドイメージを取得し、ZooProcessはこれを1枚に統合したものを“ブランク”として使用している。各プロジェクトでサンプルスキャンをする前に必ず最初にバックグラウンドイメージをスキャンする必要がある。最新のバックグラウンドイメージを取得するためにもZooScanを起動した際、その日のサンプルスキャンを始める前に1回バックグラウンドスキャンを行うとよい。

手順

- ZooScan を起動し、ハンドルを持ち上げて下図のようにする。スキャントレイとカバーガラスは純水を使用し、目視できる汚れを取り除く。カバーガラスは常にきれいな状態であることを確認する。

- スキャントレイ面が隠れる程度まで純水を注ぐ。この時純水は室温になっているものを使用する。project で選択したフレーム (Narrow もしくは Large) を設置する。フレームには各外枠部にマークがついているため、これが ZooScan のスキャントレイに適切に置かれていることを確認する。これにより、スキャン範囲にフレームの境界を含むように設定される。より詳しい説明は、Hydroptic 社のオリジナルマニュアルを参照すること。
- さらに、下図のように (断面) フレームのエッジ部分がカバーされる程度まで純水を満たす。純水を満たした後のトレイにごみや気泡がないことを確認し、これらが存在する場合は樹脂製ピペットやサボテン針 (ZooScan の付属品) を使用して取り除く。

- Zooprocess を起動する (すでに imageJ を起動している場合は Z アイコンをクリック

する)。重複して起動しないよう注意する。

- project に入り、“SCAN (CONVERT) Background Image” を選択する。

- **VUESCANが閉じていることを確認してOKをクリックする。**

- 表示されるPROCEDURE ウィンドウに従いサンプルのスキャンを開始する。

※1) 使用するZooscanのバージョンにより、カバーガラスにもライトが採用されているものがある。この場合でも、スキャンを行う時はスクヤントレイのライトのみを点灯させる。

※2) VUESCANの設定は、ウィンドウサイズも含めていかなる変更も行わないこと。

→ プレビューからスキャン 1回目および 2回目の実行時は推奨の通り最低 30 秒の間隔を空けること。(必ず PROCEDURE ウィンドウの指示通りに行うこと)。スキャン 1 回目の実行直後に PROCEDURE ウィンドウの OK をクリックし忘れないように注意する (※3)。

→ スキャンが終わったらVUESCANを閉じて、OKをクリックする。

- 2 スキャンそれぞれの中央グレー値とその平均が表示される。警告が表示されない限り 2 つの中央値はほぼ同じ値になるはずである。

追加情報

2つのバックグラウンドイメージは1つに統合されたのち低解像度イメージとして自動的に“Zooscan_back”フォルダへ保存される。

バックグラウンドのクオリティーチェックはファイルサイズを確認すると良い、この時2つのサイズは同じであることを確認する。

First backgrounds		20240201_0929_back_large_1.tif	01/02/2024 10:03	Fichier TIF	5 720 Ko
		20240201_0929_back_large_2.tif	01/02/2024 10:03	Fichier TIF	5 720 Ko
		20240201_0929_back_large_manual_log.txt	01/02/2024 10:03	Document texte	2 Ko
		20240201_0929_back_large_raw_1.tif	01/02/2024 09:35	Fichier TIF	11 442 Ko
		20240201_0929_back_large_raw_2.tif	01/02/2024 09:37	Fichier TIF	11 442 Ko
		20240201_0929_background_large_manual.tif	01/02/2024 10:03	Fichier TIF	5 720 Ko
Second backgrounds		20240202_0845_back_large_1.tif	02/02/2024 09:06	Fichier TIF	5 720 Ko
		20240202_0845_back_large_2.tif	02/02/2024 09:07	Fichier TIF	5 720 Ko
		20240202_0845_back_large_manual_log.txt	02/02/2024 09:07	Document texte	2 Ko
		20240202_0845_back_large_raw_1.tif	02/02/2024 08:54	Fichier TIF	11 442 Ko
		20240202_0845_back_large_raw_2.tif	02/02/2024 09:06	Fichier TIF	11 442 Ko
		20240202_0845_background_large_manual.tif	02/02/2024 09:07	Fichier TIF	5 720 Ko
Third backgrounds		20240206_1401_back_large_1.tif	06/02/2024 14:08	Fichier TIF	5 720 Ko
		20240206_1401_back_large_2.tif	06/02/2024 14:08	Fichier TIF	5 720 Ko
		20240206_1401_back_large_manual_log.txt	06/02/2024 14:08	Document texte	2 Ko
		20240206_1401_back_large_raw_1.tif	06/02/2024 14:06	Fichier TIF	11 442 Ko
		20240206_1401_back_large_raw_2.tif	06/02/2024 14:07	Fichier TIF	11 442 Ko
		20240206_1401_background_large_manual.tif	06/02/2024 14:08	Fichier TIF	5 720 Ko

6. サンプルの前処理とスキャン

6.1 安全上の注意

安全上の理由から、ホルマリン固定サンプルを直接 ZooScan で観察することを推奨していない。したがってまずは濾過した海水もしくは純水を使用し、サンプルからホルマリンを除去するとよい。

ホルマリンは発がん性、変異原、生殖毒性物質であることを認識する。

ホルマリンを除去する際、以下のことを厳守するなどしてあらゆるリスクを避けることが重要である。

- ドラフトチャンバー内での作業
- 保護用のグローブ、ゴーグルおよび白衣の着用

6.2 サンプルの前処理

以下に PIQv にて採用されている一般的な手順を示す。これは ZooScan と Zooprocess を使用して長年解析を行った経験に基づくものである。

通常プランクトンはサンプル中に非常に多く存在するため、スキャンされるものはそのごく一部となる。事前に元田式分割器などを使用すると良い。一方でこれによる大型種や希少種の過小評価を避けるため、まずサンプルは採集したネットの目合により2つのサイズに分画する。結果として1分画につき1スキャンが行われることとなる。

ネットの目合が $300\ \mu\text{m}$ 以下の場合、大型種に対して十分なサンプルを得るために通常2つのサイズに分画すべきである。

- fraction id “d1”: 大型種 ($> 1000\ \mu\text{m}$)
- fraction id “d2”: 小型種 ($100\ \mu\text{m}-1000\ \mu\text{m}$)

目合が $300\ \mu\text{m}$ より大きい場合、サンプルは通常分画せず通常 fraction id に “tot” を充てる。

手順

以下は目合 $200\ \mu\text{m}$ のプランクトンネット (WP-2など) で採集したサンプルを2つに分画する時の手順である。

- サンプルはドラフト内でホルマリンの除去を行う。除去した液体は後でサンプルを再充填するため取っておいても良いが(下図のステップ aを参照)、バッファーホルマリン海水を使用した方が好ましい。サンプル中の生物が破壊されることを避けるため、必ず目合の細かいふるいを使用すること。
- サンプルを目合 $1000\ \mu\text{m}$ と $100\ \mu\text{m}$ のふるいでトラップすることで d1 と d2 の2分画を得ることができる(下図のステップ b)。

- 上記それぞれのサンプルには、スキャン前に元田式分割器を用いてもよい*。

元田式分割器:

- 1) 開けた部分 (カバーなし) が上を向くようにして分割器を傾ける。
- 2) 海水を入れた洗瓶などで分割器にサンプルを流し込む。
- 3) 中隔壁の手前まで海水を加える。
- 4) サンプルを攪拌するために、分割器を左右に傾けながら前後に 20 回ほど激しく動かす。この時、分割器の端がテーブルなど設置した場所に触れるまで行うとよい。
- 5) 攪拌が終わったら、分割器を反対側に傾ける。これによりサンプルは、隔壁を挟んで等量の 2 つのサブサンプルに分割される
- 6) 分割器を傾けて、カバーの空いている側から 1 つのサブサンプルをボトルに移す。もう一方はカバーに遮られてボックス内に留まることとなる。
- 7) 分割器を通常の位置に戻す。
- 8) 分割器の側面を注ぎ、残った粒子を取り除く。
- 9) サンプルをさらに分割する場合は、上記の 3 ~ 8 を繰り返す。

分割を数回行う場合はヒューマンエラーを避けるため、サブサンプルにはラベリング (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 など) をしておくことを強く推奨する (下図のステップ c)。

- 分割後のサブサンプルに対して、d1 と d2 をスキャンする (下図のステップ d)。

***重要**

- サンプルを 2 つのサイズに分画することの有用性は、それぞれに対して行った分割

比を比較することで検証することができる。これは通常大型種 (サルバなど) が優占している場合を除いて小型種 (d2) の方が高くなる傾向にある。

- サンプルに存在する種の傾向をとらえるために十分な量を確保したい一方でスキャナー上に生物が重なっている場合はスキャン前に切り離す必要があるため、なるべく重ならないよう均一に広げること。

PIQv で採用されているルールは以下の通り:

'sample_net_mesh' >= 500 かつ '元田式分割法' で厳密に 1 と等しい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 1500 枚以内

'sample_net_mesh' >= 500 かつ '元田式分割法' で 1 より大きい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 500 ~ 1500

'sample_net_mesh' < 500 かつ 'FracID' = d1 かつ '元田式分割法' で厳密に 1 と等しい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 1500 枚以内

'sample_net_mesh' < 500 かつ 'FracID' = d1 かつ '元田式分割法' で 1 より大きい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 500 ~ 1500.

'sample_net_mesh' < 500 かつ 'FracID' = d1+N ・ 'FracID' = tot ・ 'FracID' = plankton のいずれかでありかつ '元田式分割法' で厳密に 1 と等しい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 2500枚以内

'sample_net_mesh' < 500 かつ 'FracID' = d1+N ・ 'FracID' = tot ・ 'FracID' = plankton のいずれかでありかつ '元田式分割法' で 1 より大きい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 1000 ~ 2500

これらのルールは [PIQv ウェブサイト](#) の ZooScan Quality Control (ZQC) を使用して適用される。ZooScan における各工程でその都度実行することを推奨する。

6.3 スキャンの手順

metadata は事前に過不足なく埋めてあること ([チャプター 3](#))。

バックグラウンドを事前にスキャンしていること ([チャプター 4](#))。

手順

- スキャントレイのガラス面が覆われる程度の純水もしくは 0.2 μm 濾過海水 (以下、試水) を注ぐ。サンプルを注いだ時にフレームから溢れる可能性を考慮して、この時は上記の通りに注ぐことが重要である。試水は、室温とサンプルとの温度差によりスキャントレイ上の結露や気泡が発生することを避けるため、事前に室温にしておくこと。
- フレームを設置する。そのサイズ (Narrow もしくは Large) は [チャプター 2](#) の "Create a project" で選択したものと一致すること。バックグラウンドスキャン ([チャプター 5](#)) と同じく各外枠部のマークを ZooScan の各コーナーに適切に設置していることを確認する。
- フレームに付着した水滴や汚れを拭き取り、ピペットやサボテン針を使用してスキャントレイ内の試水の汚れも取り除いておく。
- 元田式分割器で最後に分割したサンプルをスキャントレイに注ぐ。

- サンプルを注いでも全体の容量がフレームのエッジをカバーできていない場合は、満たされるまで試水を加える。その時生物がなるべく浮いてこないようにできる限り慎重に注ぐこと。浮いている (ガラス面に接していない) 状態はフォーカスエラーの画像になる。したがってエッジをカバーできる十分な水量と万遍なく生物にフォーカスが合う水位とのバランスを探る必要がある。:

- サボテン針を使用して重なっている生物を切り離す作業は 15~20 分を目安に行う。生物がフレームの端やコーナーに被っていないこと、必ずフレーム内に収まって確認する。生物同士の切り離しには破損しないように十分注意する。画像の処理後に Zooprocess の separation tool を使用して画像上での切り離しと再処理ができるため (チャプター 10)、この作業に費やす時間は得られる画像の質に関わる一方で一定で妥協することを推奨するが、これによって生物の詳細が失われたり、切り捨てられたりする可能性もあることに注意する。
あらかじめトレイにサンプルを均一に注ぐ、さらにトレイ上で生物が塊状に位置している場所に試水を追加して間隔を空けることで、この作業時間を短縮することができる。
フレームの端は画像が切り抜かれるため、大型種はトレイの中央に置くこと。浮いている生物がいる場合はサボテン針を使用してガラス面に接地するように落とす、この作業は慎重に行う。浮いた状態でスキャンした場合サイズが不正確になったり、不鮮明な画像となったりするため、後の同定に影響を与える。
→ このステップについては、チャプター 6.4 を熟読すること。
- ZooScan のカバーガラス面に結露や汚れがないかを確認する。

- Zooprocess を起動する (すでに imageJ を起動している場合は Z アイコンをクリックする)。重複して起動しないよう注意する。

- project に入り、“SCAN a sample” を選択する。

→ VUESCANが閉じていることを確認してOKをクリック。

- sample name を選択する。バーコードがあり接続されたリーダーを持っている場合は、リストの最後にあるオプションを選択できる。

- 続いて、表示されるポップアップに従う。Zooprocess から fraction id を聞かれるので “d1”、“d2”、“tot” もしくはユーザー定義のものを入力する。

- フォームを埋める。分析に役立つコメントがある場合はここで入力すること。その時に特殊文字は使用しない。“scanning operator”については、“firstname_lastname”で入力する。

- 表示されるPROCEDURE ウィンドウに従いサンプルのスキャンを開始する (スキャンは一度のみ).

※1) 使用するZooscanのバージョンにより、カバーガラスにもライトが採用されているものがある。この場合でも、スキャンを行う時はスキャントレイのライトのみを点灯させる。

→ プレビューとスキャンの間は 30 秒間以上間隔を空けること。Vuescan でスキャンボタンを押してスキャンが開始したことを確認したら、必ず Zooprocess の PROCEDURE ウィンドウの OK を押す (※2)。Vuescan でのスキャンに関する各種設定が誤って変更されないように、スキャン中はキーボード操作などは絶対に行わないこと。また、ZooScan 本体に対し振動を与えてはならない。

→ スキャンが終わったらVUESCANを閉じて、OKをクリック。

目合 $\leq 200 \mu\text{m}$ のネットで採集した“d1” スキャンの例 ($> 1000 \mu\text{m}$)

目合 $\leq 200 \mu\text{m}$ のネットで採集した “d2” スキャンの例 (100 - 1000 μm)

目合 $> 200 \mu\text{m}$ のネットで採集した “tot” スキャンの例

追加情報

- スキャンが終了すると、3つのファイルが“_raw”フォルダ内に生成される。ファイル名はsample name に続いて fraction id (sample_d1.*) で構成される。
 - TIF 画像 (16 bits) は後に“CONVERT & PROCESS scanned SAMPLES in batch mode”を使用して処理を行う ([CHAPTER 8](#))。
 - meta.txt はサンプリングに関する情報 (場所、ネットのサイズ、曳き方、濾水量など)や、ZooScan の前処理情報 (プレ濾過、サブサンプル比など) が保存される。これらは meta フォルダ内に格納されている sample_header と scan_header を要約したもの。
 - log.txt はスキャン方法に関する設定が保存される (parameters)。

- scan_header.csv は Zooscan_meta フォルダ内の全てのスキャン情報が保存されて

いる。

クオリティーチェックについては、スキャン後に全ての画像ファイルのサイズが等しくなることから判断することができる。

Scan 1	wp220240108_d1_1_log.txt	15/01/2024 11:21	Document texte	2 Ko
	wp220240108_d1_1_meta.txt	15/04/2024 16:18	Document texte	1 Ko
	wp220240108_d1_raw_1.tif	15/01/2024 11:21	Fichier TIF	732 618 Ko
Scan 2	wp220240108_d2_1_log.txt	15/01/2024 10:57	Document texte	2 Ko
	wp220240108_d2_1_meta.txt	15/04/2024 16:18	Document texte	1 Ko
	wp220240108_d2_raw_1.tif	15/01/2024 10:57	Fichier TIF	732 618 Ko
Scan 3	wp220240115_d1_1_log.txt	19/01/2024 18:22	Document texte	2 Ko
	wp220240115_d1_1_meta.txt	15/04/2024 16:18	Document texte	1 Ko
	wp220240115_d1_raw_1.tif	19/01/2024 18:21	Fichier TIF	732 618 Ko

6.4 ZooScan 上にサンプルを正しく設置するには?

変換と処理 (Convert & Process scanned process in batch mode、[Chapter 8](#)) の実行中には、フレームのエッジ検出や粒子の切り出しなどいくつかの段階が存在する。ここでは、対象の位置がどう結果に影響するかを2つのステージに分けて簡潔に説明する。

6.4.1 フレームのエッジ検出

この工程はスキャン画像を変換した後、バックグラウンドを取り除く処理の前に行われる ([Chapter 8](#))。

Zooprocess が行うこと: 下図の各4つの紺色の領域で、4つの基準となる平均グレー値を計算する。続いて水色の部分で平均グレー値を計測する。これが基準値の5%未満になった時、Zooprocess は画像 (フレーム) のエッジを検出したと判断する。

このような理由のため、以下の領域に置くべきではない：

- 1) 紺色の領域に大型種を置いた場合、基準値が切り捨てられることによりフレーム限界の検出が歪むことがある。
- 2) 水色の長方形の領域に体サイズの長い種を平行に置いた場合、フレームの端と混同する可能性がある。

スキャンする前に、付属 (2) の資料を原寸まま透明な紙などに印刷し、配置を確認することを推奨する。

6.4.2 画像の切り出し

Zooprocess が開発された当時、PC は切り出し中にスキャン画像全体を処理するために必要となる十分な RAM が実装されていなかった。したがって分割法 (split method) が採用されている。Zooprocess はまず、横幅のうち 60% の領域 (下図緑色の部分) に対して粒子を検出する。続いて RAM を空にして、反対から横幅 60% の領域 (下図橙色) に対して粒子を検出する。したがってこの時重複する 20% の領域 (下記斜線) は 2 回検出されることになる。このため Zooprocess では重複した粒子を自動的に検出し、処理の過程で取り除いている。

過去にスキャンした画像を再処理する場合にも同じ結果が得られるように考慮しているため、この手法は現在の Zooprocess にも引き続き採用されている。

上記の理由により例えば下図の仔稚魚のような大型種が3つの領域にまたがって置かれていた場合は検出できないため、十分注意する必要がある。

したがって大型種をスキャンする場合は、領域を2分割して考え、そのどちらか中央に置くようにすると良い。

7. スキャン後のサンプル回収

手順

- フレームを回収した後、トレイの上で洗瓶などを使用して付着した生物などを洗い落とす。これによりスキャンした全てのサンプルを回収できる。
- ZooScan をリフトを使用してゆっくり持ち上げ、トレイから全てのサンプルを回収する。この時洗瓶でトレイの上から下方向に洗いながら落とすと良い。全て回収した後、次スキャン時のコンタミを避けるために純水もしくは濾過海水で再度トレイを十分に洗い流す。

- 上記の作業が終わったら、新たなサンプルをスキャンするための準備を行う。もしくは全てのスキャンが終了した場合、スキャントレイは乾燥させた状態にしておくこと。

8. Convert & Process scanned samples in batch mode

スペックの高い PC を使用している場合、この処理は比較的速やかに終了する。一方で通常は1 スキャンにつき約 10 分は要するため、夜間や食事などの休憩中に実行すると良い。

スキャンした画像は取得後速やかに、もしくは少なくとも 1 日の全スキャン終了後に必ずこの変換処理 (**Convert Process scanned samples in batch mode**) 行うことが非常に重要である。この処理によりバックグラウンドとサンプルに対してクイックチェックが可能になるため ([チャプター 9](#))、のちに問題が発見されて再スキャンを行う手間を省く目的がある。

手順

- Zooprocess を起動する (すでに imageJ を起動している場合は Z アイコンをクリックする)。重複して起動しないようにする。

- project に入り、“Convert & process scanned samples in batch mode” を選択する。

- “Convert AND Process Image AND particles (images in RAW folder)” を選択する。ここではデフォルトの設定のままにしておくことを推奨する。“OK” をクリックする。

- 処理が終了したら、“Normal END...” のウインドウが Zooprocess に表示される。“OK” をクリックするとメインメニューへ戻る。

追加情報

- 処理後に生成されるファイルは `_work` および `Pid_results` フォルダに保存される。
- *.pidは log.txt、meta.txt および meas.txt (スキャンから切り出した全ての粒子が行として、それに対する各測定値が列として記録されているテキストファイル) を統合した情報が含まれているファイルである。粒子のサイズを計算するために使用する測定値は Area、Major および Minor (粒子をその面積と同等の楕円で囲んだ時に、Major と Minor はそれぞれ長軸と短軸を意味する)。これら測定値の単位は pixel であり、ピクセルサイズはこのファイル内に記載されている。その他については画像を用いた同定に使用するための形状や明暗などを含むテクスチャーの変数、トレイ上でどの位置に置かれていたかといった情報が数値化されている。PID ファイルはプロジェクト内の PID_Results フォルダに自動的にコピーされる。
- Zooprocess ver.7.22 以降、デフォルトでスキャン・処理された物体のビネット (vignette : 画像処理後に切り出された個々の .jpg ファイルのこと) が抽出され、“ecotaxa_*.tsv” ファイルが生成される。ビネットと TSV ファイルの両方を EcoTaxa (<http://ecotaxa.obs-vlfr.fr/>) にインポートすることで、種の予測と同定を行うことができる。TSV ファイルには全てのデータと metadata が含まれている (以下を参照)。
- 生成された各ファイルは Plankton Identifier や XnView に互換性がある一方で、現在これらを使用して同定や解析を行うことは推奨していない。すでにこれを用いて同定を行ったデータがある場合、これを EcoTaxa へインポートする場合のサポートについては、まずは PIQv へ問い合わせること。

バックグラウンドとスキャン画像を用いた標準的な処理の概要

→ “CONVERT”、“IMAGE PROCESS”、“PARTICLE PROCESS” の一連の処理は全て“Convert & Process scanned samples in batch mode”によって実行される。

9. Check the process using segmented images と 画像数の確認

画像処理が終了したら、速やかに“Check process using segmented images”からその結果をチェックする。

手順

- Zooprocess を起動する (すでに imageJ を起動している場合は Z アイコンをクリックする)。重複して起動しないようにする。

- project に入り、"CHECK the process using segmented images" を選択する。

- スキャン画像を選択する。

- 開いたスキャン画像 (「sample_msk1.gif」) は、バックグラウンドが画像から適切に抽出されているかどうか (多くのドットで飽和している領域がないか) を示している。また、生物が偏っている領域がないかを評価することができる。

OK

NOK

クオリティーの低い画像は下記のことにより起因することが多い:

- 粒子 (生物) が多すぎる。
- 大型種が多いもしくは置いた位置が悪い。
- バックグラウンドが適切にスキャンできていない (e.g., 汚れ、結露、水が足りない) => この場合、同じ日にスキャンした画像は (処理に同じバックグラウンドを使用した画像) は全て疑わしいと考えるべきである。
- サンプルが適切にスキャンできていない (e.g., 汚れ、結露、水が足りない)。
- プレビューからサンプルスキャンまでの待機時間が短い。

- チェック終了後に下図のウィンドウが表示され、スキャンファイル名の後に “just checked” が付加される。さらに別のスキャン画像を選択するか、終了することができる。

追加情報

チェックが終了した段階で、そのスキャンのリストは下記の場所に保存される。

全てのスキャンについて
チェックを行うことを推奨する。


```
checked_files.txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
List_of_checked_files
wp220240108_d1_1 20240307_1746
wp220240108_d2_1 20240307_1746
wp220240115_d1_1 20240307_1746
wp220240115_d2_1 20240307_1746
wp220240122_d1_1 20240307_1746
wp220240122_d2_1 20240307_1746
wp220240129_d1_1 20240307_1746
wp220240129_d2_1 20240307_1746
```

重要

生成された画像の数 (生物個々のビネット数) は元田式分割器を用いた前処理のクオリティの評価としてとらえることができる (不十分もしくは過剰な分割処理)。したがって、画像処理が終了したら必ず work フォルダにて得られた画像の数が適切かどうかを確認するべきである。

PIQv で採用されているルールは以下の通り:

'sample_net_mesh' >= 500 かつ '元田式分割法' で厳密に 1 と等しい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 1500 枚以内

'sample_net_mesh' >= 500 かつ '元田式分割法' で 1 より大きい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 500 ~ 1500

'sample_net_mesh' < 500 かつ 'FracID' = d1 かつ '元田式分割法' で厳密に 1 と等しい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 1500 枚以内

'sample_net_mesh' < 500 かつ 'FracID' = d1 かつ '元田式分割法' で 1 より大きい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 500 ~ 1500.

'sample_net_mesh' < 500 かつ 'FracID' = d1+N ・ 'FracID' = tot ・ 'FracID' = plankton のいずれかでありかつ '元田式分割法' で厳密に 1 と等しい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 2500枚以内

'sample_net_mesh' < 500 かつ 'FracID' = d1+N ・ 'FracID' = tot ・ 'FracID' = plankton のいずれかでありかつ '元田式分割法' で 1 より大きい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 1000 ~ 2500

仮に画像の数が多すぎた時、ZQC ツールを使って PIQv で採用されている有効な正当性は、以下のみとしている:

- 藻類_soup
- ボラックス
- 底泥、砂質環境 (河口域や淡水など)
- 凝集の傾向がある藻類のブルーム (e.g. *Coscinodiscus*) や小型の動物 (e.g. Noctilucaeae).

仮に画像の数 (生物個々のビネット数) が正しくない場合、スキャン画像を削除して再スキャンを行う必要がある。

10. “multiple” のソートと選択した multiple 画像の処理

いわゆる“multiple”とは生物と生物もしくは生物と非生物粒子が重なった画像を指す。これらの画像は最終的な abundance と biovolume の算出に大きく影響する。したがって Zooprocess を使用してこれらの画像に対して個別に分離のち再処理を行う必要がある。

手順

- 処理後の画像をフォルダから確認し (_work フォルダ)、重なっている画像を “multiples_to_separate” フォルダへ全て移す (cut → paste)。

- Zooprocess を起動する (すでに imageJ を起動している場合は Z アイコンをクリックする)。重複して起動しないようにする。

- project に入り、"SEPARATION of touching objects on selected vignettes" を選択する。

- 分離を実行する画像が含まれたスキャンを選択する。

- スキャン画像と分離を行う画像が表示される。

- ① マウスを使用して、分離する画像をアクティブにする。続いて② マウスのホイールをクリックしたまま、ウインドウ左上にドットが表示されるまで待機する。③ キーボードの +/- を使用すれば画像の拡大縮小を変更できる。ポインタが十字に変わったのを確認したのち、画像に対して線を引くことができる。分離が終わったら、最後に右下の “Next” ボタンをクリックする。

- もし線引きに失敗してやり直したい場合、① “Next” から次の画像を表示し、② “Preview” でひとつ前の画像に戻すと “Erase” が表示される。③ “Erase” をクリックす

ると、④表示されている画像に対して全て引いた線がグレーとなり消去される。

- 全ての分離すべき画像に対して処理が終了した時、下図のメッセージが表示されるため“OK”をクリックする。

追加情報

プロジェクト内の“multiple_to_separate”フォルダには、分離の対象となる画像が保存されている。分離処理が完了すると、_workフォルダに“sep.gif”ファイルが生成される。

“sep.gif”ファイルには分離処理を行った際に引いた全ての線が表示される。このファイルを次に行われる再処理でオリジナルのスキャン画像に重ねる。

注意

スキャン画像に分離対象が存在しない場合でも、最低でも一つの画像は“multiple_to_separate”フォルダに入れて、その画像に対して空白部分に線引きを行うこと。これにより sep.gif が生成され、画像スキャンから処理までの全手順が実行されたことを示すことができる。

PIQv で適用されている separation のルールは以下の通り:

<p>常にサンプル内の希少種を優先する</p> <p>multiple<other</p>	
--	--

<p>小さなデトリタスや気泡は分離しない</p> <p>→ フェオダリア類のコロニー</p> <p>→ サルパの連鎖固体</p>	
--	--

11. separation mask を含んだ再処理

新たに分離した画像に対する形態的な計測値を再計算するために、"sep.gif" マスクファイルを使用して再処理する必要がある。

手順

- Zooprocess を起動する (imageJ を起動している場合は Z アイコンをクリックする)。重複して起動しないようにする。

- project に入り、"CONVERT & PROCESS scanned SAMPLES in batch mode" を選択する。

- 2 番目のオプションである "Process again particles from processed images to include SEPARATION MASK (images in WORK sub-folders)" を選択する。

- ウィンドウが表示される: “OK” をクリックする。処理が終了したら、Zooprocess ウィンドウに “NORMAL END...” のメッセージが表示される。“OK” をクリックして、メインメニューへ戻る。

追加情報

“PARTICLE PROCESS (using separation)” では マスクファイルの sep.gif を含めて分離された新たな画像に対する形態的な各数値が再計算される。

新たに*.jpg画像が作成され、それら画像の情報を含む全てのファイルが修正および更新される。

12. User/Advanced モードの切り替え

project を新規に作成した時、“user mode” がデフォルトとして設定されている。これによりユーザーがアクセスできるオプションを制限し可能な限りヒューマンエラーが起こりうる確立を下げることで、ルーチンワークをより簡素化することを目的としている。プロジェクトに入った後、オプションリストの最下段にある“SWITCH temporarily to ADVANCED mode”を選択することで、全てのオプションが実行可能となる“advanced”へ切り替えることができる。

13. EcoTaxa ヘインポートする前のクォリティーチェック

EcoTaxa へデータをインポートする前に、必ず metadata や取得画像および処理データを十分確認すること。

以下に ZQC アプリケーション でチェックされる基準を列挙する ([PIQv ウェブサイト](#))。

13.1 metadata

- GPS (水平曳きサンプリングの場合、開始点と終了点の位置情報が正しいかどうか)
- サンプリングの日時 : 正しく記録されているかどうか
- ネットの Zmax と Zmin : Zmax > Zmin であることを確認する
- ボトムの深さ : > Zmax であることを確認する
- ネットの種類と目合の整合性を確認する
- 濾水量とネットを曳いた距離の整合性を確認する
- サンプル瓶の数とバーコードの数の整合性を確認する (バーコード管理している場合)

13.2 スキャンデータ

- バックグラウンドのファイルサイズは全て同じかどうか ([チャプター 5](#))
- work フォルダ内のサブフォルダ数は raw 内の 3 倍であるべき
- 分画に使用した最大～最小のふるいの目合と d1 / d2 / tot の整合性があること
- 元田式分割法 : 2 のべき乗の法則にしたがい、大型種のブルームを除き (この場合はコメントを入れる) 通常 d1 < d2 であること
- スキャンオペレーターや sub method の入力 that 正確になされていること
- 画像の枚数が正確であること

PIQv で採用されているルールは以下の通り ([チャプター 6.2](#))

'sample_net_mesh' >= 500 かつ '元田式分割法' で厳密に 1 と等しい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 1500 枚以内

'sample_net_mesh' >= 500 かつ '元田式分割法' で 1 より大きい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 500 ~ 1500

'sample_net_mesh' < 500 かつ 'FracID' = d1 かつ '元田式分割法' で厳密に 1 と等しい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 1500 枚以内

'sample_net_mesh' < 500 かつ 'FracID' = d1 かつ '元田式分割法' で 1 より大きい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 500 ~ 1500.

'sample_net_mesh' < 500 かつ 'FracID' = d1+N * 'FracID' = tot * 'FracID' = plankton のいずれかでありかつ '元田式分割法' で厳密に 1 と等しい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 2500枚以内

'sample_net_mesh' < 500 かつ 'FracID' = d1+N * 'FracID' = tot * 'FracID' = plankton のいずれかでありかつ '元田式分割法' で 1 より大きい:

→ '_work' サブフォルダ内の .jpg 画像が 1000 ~ 2500

13.3 処理後のデータ

- raw 画像のファイルサイズは全て同じであること ([チャプター 6.3](#))

- 全スキャンに同じフレームを使用していること
- スキャン後に処理が実行されたか ([CHAPTER8](#))
- 処理の後にチェック作業を行ったか ([CHAPTER9](#))
- 分離処理を実行したか
- 分離処理の後にチェック作業を行ったか
- 画像 (.jpg) の数 = ecotaxa.tsvの行数と一致しているか

付録 1 - 野帳の例

Sampling site: Point B - RadeZoo

Operator name

Date (DD/MM/YYYY) / /

Weather	sea state (0-9B)	wind speed (kn)	wind dir. (°)
---------	---------------------------	--------------------------	---------------------

Net type	WP2	Juday-Bogorov	Régent
Sample ID	wp2.....	jb.....	rg.....

Depth recorded m m m
Time (UTC hh:mm) : : :
Flowmeter START
GPS	lat. °' (N/S)	lat. °' (N/S)	lat. °' (N/S)
	lon. °' (E/W)	lon. °' (E/W)	lon. °' (E/W)
Cable	speed (m/s)	speed (m/s)	speed (m/s)
	length (m)	length (m)	length (m)
	angle (°)	angle (°)	angle (°)
Flowmeter END

Net type	WP2	Juday-Bogorov	Régent
----------	-----	---------------	--------

Barcodes			

* 同じネットでサンプルボトルが複数になった場合には、それぞれのボトルにバーコードを付ける。

General comments

付録2-スキャンゾーンのエッジ検出

